

Doses equivalentes recebidas pelos IOE em procedimentos de radiologia intervencionista: uma revisão bibliográfica

Alessa Maschio
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9033-0051

Ingrid Cristina dos Santos Silva
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-4968-467X

Monique França e Silva
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-6305-9526

Válter José Coutinho Júnior
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-4035-9443

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Resumo – A radiologia intervencionista (RI) é a área médica com maior exposição à radiação para os indivíduos ocupacionalmente expostos. Um fato agravante é que nem sempre os profissionais recebem o treinamento de radioproteção adequado, fator que pode levar ao uso incorreto ou não uso dos equipamentos de proteção individual (EPI). Visto que as doses de radiação recebidas pelos profissionais da RI são preocupantes, o objetivo deste trabalho é realizar um levantamento bibliográfico das doses equivalentes recebidas por eles durante diversos procedimentos, destacando a importância do uso de EPIs. Para isto, foram feitas buscas de artigos e trabalhos científicos em bibliotecas digitais, por meio de palavras-chave. Após serem feitos fichamentos dos dados relevantes, uma análise foi feita buscando uma discussão sobre o tema. Foi concluído que as doses equivalentes recebidas pelos profissionais podem ser preocupantes, visto que não existe um limiar de dose para o aparecimento dos efeitos estocásticos.

Palavras-Chaves – Radiologia intervencionista, Profissionais de saúde, Doses equivalentes.

Abstract - Interventional radiology (IR) is the medical area with the highest radiation exposure to occupationally exposed individuals. In addition, professionals do not always receive adequate radioprotection training, a factor that can lead to the incorrect use or non-use of personal protective equipment (PPE). Since the radiation doses received by IR professionals are worrying, the objective of this work is to carry out a bibliographic survey of the equivalent doses received by them during various procedures, highlighting the importance of using PPE. For this, articles and scientific works were searched in digital libraries, using keywords. After recording the relevant data, an analysis was carried out seeking a discussion on the topic. It was concluded that the equivalent doses received by professionals can be of concern, since there is no dose threshold for the appearance of stochastic effects.

Keywords - Interventional radiology, Health professionals, Equivalent doses.

I. INTRODUÇÃO

Em virtude de seus inúmeros benefícios quando comparada a operações cirúrgicas convencionais, a radiologia intervencionista (RI) vem ganhando espaço de forma crescente na área médica nos últimos anos [1]. Entretanto, o número de profissionais de RI não acompanha este desenvolvimento e desta forma, há a possibilidade de sobrecarga de trabalho [2]. Juntamente a este problema, a RI é uma das áreas médicas com maiores exposições à radiação ionizante no profissional, e nem sempre os profissionais têm ciência das normas de proteção radiológica e dos efeitos biológicos ocasionados, visto que a RI pode ser utilizada em diversas áreas não especializadas em radiologia – o que pode contribuir para o aumento da exposição ocupacional [1,3,4].

A exposição à radiação ionizante pode propiciar dois tipos de efeitos: estocásticos e as reações teciduais. Os efeitos estocásticos não dependem da quantidade de dose de radiação recebida. Desta forma, podem ser causados por uma dose mínima, e o aumento da dose não reflete na magnitude do dano, somente em uma maior probabilidade de ocorrência do efeito. De outro modo, nas reações teciduais a magnitude do dano e a probabilidade de ocorrência estão correlacionados com o aumento da dose [5]. O principal exemplo de efeito estocástico é o câncer, e nas reações teciduais pode-se citar a catarata e eritemas [5,6].

Worgul *et al.* (2007) realizaram um estudo com 8607 liquidadores de Chernobyl cerca de 10 anos após o desastre, e concluíram que o limite de dose para a catarata pode ser diversas vezes menor do que o limite de exposição considerado. Assim, os autores ressaltam o risco de formação de catarata por baixas doses, obtidas de forma fracionada em um longo período [7]. Avaliando 54 cardiologistas intervencionistas (CI) e 69 enfermeiros/técnicos, Vañó *et al.* (2013) verificaram que 50% dos CI, e 41% dos enfermeiros e técnicos apresentaram opacidade no cristalino, devido à

exposição à radiação ionizante [8]. Também, Matsubara (2017) realizou um estudo para identificar a prevalência de opacidade no cristalino para CI e enfermeiras, sendo de 28,6% e 19,5%, respectivamente, mostrando que há a possibilidade de exceder os limites de dose equivalente caso os equipamentos de proteção individuais (EPIs) não sejam utilizados de maneira correta [9].

Zagorska *et al.* (2015) mostraram que as doses no cristalino podem ultrapassar o limite de 20 mSv/ano caso a proteção não seja utilizada, e Medici *et al.* (2017) afirmam que este limite pode ser excedido caso a carga de trabalho aumente [10,11]. Em outro estudo, Vañó *et al.* (1998) concluíram que o limiar de dose para reações teciduais provavelmente será ultrapassado durante a carreira de um profissional que não utiliza EPI e telas de proteção, após os autores mensurarem doses de até 2 mSv por procedimento de RI para os ombros e cristalino em situações em que os EPI não eram utilizados pelos profissionais [2].

Entretanto, os cuidados em relação à exposição não estão restritos aos olhos. Estudos mostram que os profissionais sentem desconforto ao utilizar luvas plumbíferas durante os procedimentos [4,12]. Consequentemente, muitos deles acabam optando por não as usar. Krim *et al.* (2011) e Van der Merwe (2012) constataram que o limite de dose de 500 mSv para as mãos é ultrapassado pelos profissionais [13,14]. Diversos estudos indicam que as luvas plumbíferas proporcionam grandes reduções nestes valores de doses. Entre eles, Rampersaud *et al.* (2000) atestaram uma redução de 33% com a utilização das luvas, enquanto Synowitz e Kiwit (2006) mostraram uma redução de 75%, e Struelens *et al.* (2013) mostraram uma redução de 70%, evidenciando a importância do EPI [15-17].

Dessa forma, o objetivo principal desse trabalho é realizar um levantamento bibliográfico sobre os efeitos da radiação ionizante sobre os profissionais atuantes na área, e avaliar o estado da arte dos estudos que registram as doses equivalentes durante diversos procedimentos de RI, visando alertar e proteger os profissionais da área sobre a importância de medidas de radioproteção.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

O desenvolvimento deste trabalho ocorreu por meio da busca de artigos e trabalhos científicos em bibliotecas digitais. A metodologia utilizada foi do tipo exploratória e descritiva, visando analisar e entender as doses equivalentes recebidas pelos profissionais de saúde em procedimentos de RI, descrevendo os resultados encontrados [18]. As buscas foram feitas na plataforma *Google Scholar*, por meio das seguintes palavras-chave: radiologia intervencionista, exposição ocupacional, doses de radiação, dosimetria e doses equivalentes. Em inglês: *interventional radiology, occupational exposure, radiation doses, dosimetry and equivalent doses*.

Os critérios utilizados para a seleção dos artigos científicos utilizados neste projeto foram: (i) medições experimentais utilizando dosímetros termoluminescentes ou detectores; (ii) a medição das doses de radiação em profissionais de saúde; (iii) apresentação de dose equivalente. Os artigos selecionados encontram-se nas Tabelas I, II e III e nas referências bibliográficas.

Durante a pesquisa bibliográfica, foi observado que há inúmeros estudos do tema. Como critério de refinamento, foi levado em consideração: (i) artigos publicados a partir do ano de 2010; (ii) artigos que apresentam os valores de dose equivalente; (iii) artigos que apresentam as doses por procedimento. A partir disso, foram encontrados 11 artigos que apresentam as doses equivalentes dos profissionais e os respectivos procedimentos.

Foram feitos fichamentos com os dados relevantes de cada artigo. A partir da análise dessas informações, notou-se que seria possível separar as doses equivalentes recebidas pelos profissionais de RI por região anatômica para facilitar um comparativo. Por fim, foram construídas as Tabelas I, II e III, apresentadas na seção III.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A. Doses equivalentes nos membros inferiores

A Tabela I apresenta as doses equivalentes nos membros inferiores recebidas pelos profissionais de RI. Por “membros inferiores” entende-se: pelve/cintura, joelhos, pernas e pés.

TABELA I. DOSES EQUIVALENTES RECEBIDAS PELOS PROFISSIONAIS DE RI NOS MEMBROS INFERIORES

Autor	Tipo de procedimento	Dose equivalente (mSv)
Merwe (2012) [14]	Tratamento para dores nas costas	2,3 – pelve (dose mediana)
	Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica	0,4 – joelho (dose média)
Silva <i>et al.</i> (2011) [20]	Angioplastia transluminal percutânea das artérias coronárias	0,168 – cintura 0,3102 – joelhos e pés (doses médias)
Koukorava <i>et al.</i> (2010) [21]	Embolização cerebral	0,6 – perna (dose máxima)
Struelens <i>et al.</i> (2013) [17]	Vertebroplastia/cifoplastia	0,332 – perna esquerda (dose máxima)
Maurício <i>et al.</i> (2010) [22]	Coronariografia	<0,14 - 1,61±0,18 - joelho
	Angioplastia coronária	<0,14 - 0,72±0,36 - joelho
Heye <i>et al.</i> (2010) [23]	Recanalização ^a	0,13±0,11 – perna esquerda 0,12±0,14 – perna direita (doses médias)
	Angioplastia transluminal percutânea ^a	0,10±0,13 – perna esquerda 0,13±0,18 – perna direita (doses médias)

^a. Com o uso de cortina de chumbo

Fonte: Os autores (2023), utilizando as referências listadas na tabela.

Nesta revisão bibliográfica, a maior dose equivalente recebida nos membros inferiores encontrada foi no estudo de Merwe (2012), registrando 2,3 mSv na pelve do profissional de RI durante procedimentos para dores nas costas [14]. A segunda maior dose encontrada foi no estudo de Maurício *et al.* (2012), no qual o intervalo de doses foi de <0,14 - 1,61±0,18 mSv em procedimentos de coronariografia [22]. Heye *et al.* (2010) registraram o menor valor de dose, sendo ele 0,10±0,13 mSv para a perna esquerda, durante o procedimento de angioplastia transluminal percutânea [23]. É importante ressaltar que no estudo de Heye *et al.* (2010) foram utilizadas cortinas de chumbo, o que possivelmente pode ter auxiliado nos baixos valores de dose [23]. Portanto, este

estudo ressalta a importância da utilização dos equipamentos de proteção coletiva, como as cortinas de chumbo para minimizar as doses recebidas nos membros inferiores.

Outro indicativo de que a cortina de chumbo se faz importante na redução de dose é mostrado no estudo de Shortt *et al.* (2007), no qual os autores mensuraram as doses dos profissionais de RI durante procedimentos de angiografia, embolização, acesso venoso, drenagem e biópsia – com e sem o uso da cortina de chumbo na mesa. Sem o equipamento de radioproteção, as maiores doses registradas foram de 12,31 mSv para a perna direita e 15,73 mSv para a perna esquerda. Com a utilização da cortina de chumbo, as maiores doses registradas foram reduzidas para 5 mSv na perna direita e 6,6 mSv na perna esquerda, evidenciando a importância da utilização deste equipamento [24].

B. Doses equivalentes nos membros superiores

A Tabela II apresenta as doses equivalentes nos membros superiores recebidas pelos profissionais de RI. Por “membros superiores” entende-se: ombros, cotovelos, braços, mãos e dedos.

O estudo de Merwe (2012) teve a maior dose equivalente para os profissionais na região dos membros superiores, sendo registrado 65,68 mSv no dedo de um neurocirurgião durante procedimentos para tratamento de dores nas costas. Este valor mostra que o limite de dose de 500 mSv para as mãos pode ser ultrapassado pelos profissionais que trabalham com RI [14]. O segundo e terceiro maiores valores de dose foram registrados por Struelens *et al.* (2013), de 7,7 mSv e 7,3 mSv nos dedos direito e esquerdo do profissional, respectivamente, em procedimentos de vertebroplastia e cifoplastia [17]. Os valores apresentados são altos, e além disto, deve-se considerar que os profissionais podem realizar mais de um procedimento por dia, todos os dias ao longo da carreira.

As doses equivalentes nos dedos dos profissionais de RI podem ser altas, pois durante o procedimento, as mãos podem ser colocadas muito próximas ou diretamente no feixe primário de radiação. Uma forma de diminuir a dose recebida é com a utilização da luva plumbífera. É possível notar a importância deste EPI analisando o estudo de Synowitz e Kiwit (2006) [16]. Durante procedimentos de vertebroplastia percutânea, os autores mediram doses de 0,422 mSv sem a utilização do EPI e 0,112 mSv após sua utilização. Embora a utilização das luvas plumbíferas se mostre essencial, muitos profissionais as consideram desconfortáveis e incômodos para a realização dos procedimentos [4,12].

C. Doses equivalentes na cabeça e pescoço

A Tabela III apresenta as doses equivalentes de cabeça e pescoço recebidas pelos profissionais de RI. Por “região da cabeça e pescoço” entende-se: tireoide/pescoço e olhos/cristalino.

O maior valor de dose equivalente recebida pelos profissionais de RI na região da cabeça e pescoço foi de 2,88 mSv no pescoço de um profissional – em um intervalo de dose de $0,18 \pm 0,16$ - $2,88 \pm 1,35$ mSv, registrada por Maurício *et al.* (2010) durante procedimentos de coronariografia [22]. O segundo maior valor foi obtido nos estudos de Koukorava *et al.* (2010) durante procedimentos de embolização cerebral, registrando a dose máxima durante um procedimento de 2,4 mSv para o olho do IOE [21]. A menor dose foi registrada por

Merwe (2012), sendo 0,02 mSv para a tireoide em procedimentos de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, com a utilização do protetor de tireoide [14].

Maurício *et al.* (2010) realizaram medições de dose no pescoço do profissional de RI durante um procedimento com e sem a utilização do protetor de tireoide. Durante o procedimento de coronariografia, sem a utilização do EPI as doses registradas estão no intervalo de $0,18 \pm 0,16$ - $2,88 \pm 1,35$ mSv, e com a utilização do EPI as doses foram reduzidas para $<0,14$ - $0,27 \pm 0,19$ mSv. Em procedimentos de angioplastia coronária, sem a utilização do EPI as doses registradas estão no intervalo de $0,14 \pm 0,14$ - $0,27 \pm 0,19$ mSv, e com o uso do EPI as doses foram reduzidas para $<0,14$ - $0,14 \pm 0,14$ mSv [22]. Desta forma, é notória a importância do protetor de tireoide para os profissionais de radiologia intervencionista.

TABELA II. DOSES EQUIVALENTES RECEBIDAS PELOS PROFISSIONAIS DE RI NOS MEMBROS SUPERIORES

Autor	Tipo de procedimento	Dose equivalente (mSv)
Merwe (2012) [14]	Tratamento para dores nas costas	65,68 – dedo (dose mediana)
	Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica	0,03 – ombro 0,3 – cotovelo (doses médias)
Ritter <i>et al.</i> (2012) [25]	Colocação de stent ureteral	0,13 – dedo (dose média)
	Alteração de stent ureteral	0,22 – dedo (dose média)
	Alteração percutânea de stent	0,22 – dedo (dose média)
	Nefrolitomia percutânea	4,36 – dedo (dose média)
	Eterorenoscopia	0,15 – dedo (dose média)
Silva <i>et al.</i> (2011) [20]	Angioplastia transluminal percutânea das artérias coronárias	0,1048 – membros superiores 0,0307 – ombro (doses médias)
Park <i>et al.</i> (2021) [26]	Cirurgia intrarrenal retrógrada	0,55 – braço direito 0,73 – mão direita 0,56 – mão esquerda
Koukorava <i>et al.</i> (2010) [21]	Nefrostomia	1,8 – dedo (dose máxima)
	Quimioembolização hepática	2,1 – punho (dose máxima)
Struelens <i>et al.</i> (2013) [17]	Vertebroplastia/cifoplastia	7,3 – dedo esquerdo 7,7 – dedo direito (doses máximas)
Maurício <i>et al.</i> (2010) [22]	Coronariografia	$(<0,14 - 2,54 \pm 1,19)$ – mão direita $(<0,14 - 3,88 \pm 0,18)$ – mão esquerda
	Angioplastia coronária	$(<0,14 - 0,30 \pm 0,20)$ – mão direita $(<0,14 - 0,23)$ – mão esquerda
Heye <i>et al.</i> (2010) [23]	Recanalização	$(0,32 \pm 0,30)$ – mão esquerda $(0,35 \pm 0,27)$ – mão direita (doses médias)
	Angioplastia transluminal percutânea	$(0,25 \pm 0,39)$ – mão esquerda $(0,23 \pm 0,42)$ – mão direita (doses médias)

Fonte: Os autores (2023), utilizando as referências listadas na tabela.

TABELA III. DOSES EQUIVALENTES RECEBIDAS PELOS PROFISSIONAIS DE RI NA CABEÇA E PESCOÇO

Autor	Tipo de procedimento	Dose equivalente (mSv)
Merwe (2012) [14]	Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica ^a	0,02 – tireoide (dose média)
Ritter <i>et al.</i> (2012) [25]	Colocação de stent ureteral ^{a,b}	0,04 – testa (dose média)
	Alteração de stent ureteral ^{a,b}	0,06 – testa (dose média)
	Alteração percutânea de stent ^{a,b}	0,03 – testa (dose média)
	Nefrolitomia percutânea ^{a,b}	0,18 – testa (dose média)
	Eterorrenoscopia ^{a,b}	0,10 – testa (dose média)
Zagorska <i>et al.</i> (2015) [10]	Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica ^a	(0,0261±0,0297) – olho (maior dose na equipe)
Silva <i>et al.</i> (2011) [20]	Angioplastia transluminal percutânea das artérias coronárias ^a	0,0692 – olhos 0,0213 – tireoide (doses médias)
Park <i>et al.</i> (2021) [26]	Cirurgia intrarrenal retrógrada ^a	0,29 – olho 0,31 – pescoço
Medici <i>et al.</i> (2017) [11]	Ureteroscopia/pielograma retrógrado/cistografia ^a	(0,078±0,024) – cristalino (dose média)
Koukorava <i>et al.</i> (2010) [21]	Embolização cerebral ^a	2,4 – olho (dose máxima)
Struelens <i>et al.</i> (2013) [17]	Vertebroplastia/cifoplastia	0,836 – olho esquerdo (dose máxima)
Vaño; Sanchez; Fernandez (2015) [27]	Cardiologia intervencionista	(0,065±0,131) – cristalino (dose média)
	Neurorradiologia intervencionista	0,046±0,082 – cristalino (dose média)
	Radiologia intervencionista	0,057±0,102 – cristalino (dose média)
Maurício <i>et al.</i> (2010) [22]	Coronariografia ^a	<0,14 - 0,27±0,19 – pescoço <0,14 - 0,82±0,41 – testa
	Coronariografia	0,18±0,16 - 2,88±1,35 – pescoço
	Angioplastia coronária ^a	<0,14 - 0,14±0,14 – pescoço <0,14 - 0,33±0,21 – testa
	Angioplastia coronária	0,14±0,14 - 0,27±0,19 – pescoço
Heye <i>et al.</i> (2010) [23]	Recanalização	0,03±0,02 – cristalino
	Angioplastia transluminal percutânea	0,02±0,03 – cristalino

^a. Com o uso de protetor de tireoide

^b. Com o uso de óculos plumbífero

Fonte: Os autores (2023), utilizando as referências listadas na tabela.

IV. CONCLUSÕES

A partir dos resultados e discussões apresentados, evidencia-se a necessidade de maior conscientização dos profissionais da área sobre os efeitos da exposição à radiação ionizante. Desta forma, treinamentos em radioproteção devem ser feitos, buscando aumentar o uso de EPI dentre os profissionais, visto que há uma redução de dose recebida significativa após seu uso. Além disto, sabe-se que baixos

níveis de exposição não podem controlar os efeitos estocásticos decorrentes do uso das radiações ionizantes, sendo assim, todo cuidado é fundamental para o bem-estar dos IOEs. Portanto, é fundamental que sejam feitos estudos contínuos que acompanhem as doses equivalentes recebidas pelos profissionais de saúde, visando a proteção destes, juntamente ao avanço tecnológico pelo qual a RI vem passando nos últimos anos.

V. AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi realizado com o apoio financeiro da UFU, e pelas agências de fomento Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio das bolsas de Produtividade em Pesquisa 312124/2021-0 (A.P.P.) e 314520/2020-1 (L.P.N.), pelo Programa MAI DAI 403556/2020-1, juntamente à M.R.A. - Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA, pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2; e FAPEMIG, por meio dos projetos APQ-02934-15, APQ-03049-15, APQ-04215-22, APQ-01254-23 e APQ-01254-23. Este trabalho é parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Instrumentação Nuclear e Aplicações na Indústria e Saúde (INAIS) 406303/2022-3. A autora A.M. agradece ao CNPq pela bolsa de Iniciação Tecnológica da EBSEH 105259/2023-3. A autora M.F.S. agradece a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível por sua bolsa (No. 88887.612310/2021-00).

REFERÊNCIAS

- [1] Canevaro L. (2009) Aspectos físicos e técnicos da Radiologia Intervencionista. Revista Brasileira de Física Médica 3(1): 101-115. doi: 10.29384/rbfm.2009.v3.n1.p101-115
- [2] Vaño E, González L, Guibelalde E, et al. (1998) Radiation exposure to medical staff in interventional and cardiac radiology. Br J Radiol 71(849):954-60. doi: 10.1259/bjr.71.849.10195011.
- [3] Sánchez RM, Vano E, Fernández JM, et al. (2012) Staff doses in interventional radiology: a national survey. J Vasc Interv Radiol 23(11): 1496-501. doi: 10.1016/j.jvir.2012.05.056.
- [4] International Commission on Radiation Protection. Avoidance of Radiation Injuries from Medical Interventional Procedures. Publication 85, Annals of the ICRP, v. 30, n. 2, 2000.
- [5] Azevedo C. (2003) Radioproteção em Serviços de Saúde. Fiocruz.
- [6] Rehani MM, Ciraj-Bjelac O, Vaño E, et al. (2010) ICRP Publication 117. Radiological protection in fluoroscopically guided procedures performed outside the imaging department. Ann ICRP, 40(6):1-102. doi: 10.1016/j.icrp.2012.03.001.
- [7] Worgul BV, Kundiyev YI, Sergiyenko NM, et al. (2007) Cataracts among Chernobyl clean-up workers: implications regarding permissible eye exposures. Radiat Res 167(2):233-43. doi: 10.1667/r0298.1.
- [8] Vano E, Kleiman NJ, Duran A, et al. (2013) Radiation-associated lens opacities in catheterization personnel: results of a survey and direct assessments. J Vasc Interv Radiol 24(2):197-204. doi: 10.1016/j.jvir.2012.10.016.
- [9] Matsubara K, Lertsuwunseri V, Srimahachota S, et al. (2017) Eye lens dosimetry and the study on radiation cataract in interventional cardiologists. Phys Med 44:232-235. doi: 10.1016/j.ejmp.2017.10.007
- [10] Zagorska A, Romanova K, Hristova-Popova J, et al. (2015) Eye lens exposure to medical staff during endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Phys Med 31(7):781-4. doi: 10.1016/j.ejmp.2015.03.011.
- [11] Medici S, Pitzschke A, Cherbuin N, et al. (2017) Eye lens radiation exposure of the medical staff performing interventional urology procedures with an over-couch X-ray tube. Phys Med 43:140-147. doi: 10.1016/j.ejmp.2017.11.002.
- [12] Sulieman A, Paroutoglou G, Kapsoritakis A, et al. (2011) Reduction of radiation doses to patients and staff during endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Saudi J Gastroenterol 17(1):23-9. doi: 10.4103/1319-3767.74456.

- [13] KRIM S, Brodeckib M, Carinou E, et al. (2011) Extremity doses of medical staff involved in interventional radiology and cardiology: correlations and annual doses hands and legs. *Radiation Measurements* 46(11):1223-1227. doi: 10.1016/j.radmead.2011.07.010.
- [14] van der Merwe, B. (2012) Radiation dose to surgeons in theatre. *South African Journal of Surgery* 50(3): 26-29, Mai. 2012.
- [15] Rampersaud YR, Foley KT, Shen AC, et al. (2000) Radiation exposure to the spine surgeon during fluoroscopically assisted pedicle screw insertion. *Spine (Phila Pa 1976)*. 25(20):2637-45. doi: 10.1097/00007632-200010150-00016.
- [16] Synowitz M, Kiwit J. (2006) Surgeon's radiation exposure during percutaneous vertebroplasty. *J Neurosurg Spine* 4(2):106-9. doi: 10.3171/spi.2006.4.2.106.
- [17] Struelens L, Schoonjans W, Schils F, et al. (2013) Extremity and eye lens dosimetry for medical staff performing vertebroplasty and kyphoplasty procedures. *J Radiol Prot* 33(3):635-45. doi: 10.1088/0952-4746/33/3/635.
- [18] J. C. Koche. *Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática da pesquisa*. 15 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.
- [19] International Commission on Radiation Protection. ICRP 103. The 2007 Recommendations of the ICRP Publication 103. *Ann. ICRP* v. 37, 2007.
- [20] Silva MSR, Houry HJ, Borrás C, et al. (2011) Dosimetria de pacientes e médicos em intervenções coronárias percutâneas em Recife, Pernambuco, Brasil. *Radiologia Brasileira*, 44(2), 90-96. doi:10.1590/s0100-39842011000200008.
- [21] Koukorava C, Carinou E, Simantirakis G, et al. (2011) Doses to operators during interventional radiology procedures: focus on eye lens and extremity dosimetry. *Radiat Prot Dosimetry* 144(1-4):482-6. doi: 10.1093/rpd/ncq328
- [22] Maurício CLP, Silva LP, Canevaro LV, et al. (2022) Analysis of dose distribution in interventional radiology professionals. In: *RADIO 2005:4, International congress on Radiological Protection, Brazil*.
- [23] Heye S, Maleux G, Oyen RH, et al. (2012) Occupational Radiation Dose: Percutaneous Interventional Procedures on Hemodialysis Arteriovenous Fistulas and Grafts. *Radiology*, 264(1), 278-284. doi:10.1148/radiol.12110978.
- [24] Shortt CP, Al-Hashimi H, Malone L, et al. (2007) Staff radiation doses to the lower extremities in interventional radiology. *Cardiovasc Intervent Radiol* 30(6):1206-9. doi: 10.1007/s00270-007-9071-0.
- [25] Ritter M, Krombach P, Martinschek A, et al. (2012) Radiation exposure during endourologic procedures using over-the-table fluoroscopy sources. *J Endourol* 26(1):47-51. doi: 10.1089/end.2011.0333
- [26] Park IW, Kim SJ, Shin D, et al. (2021) Radiation exposure to the urology surgeon during retrograde intrarenal surgery. *Plos One* 16(3).doi: 10.1371/journal.pone.0247833.
- [27] Vano E, Sanchez RM, Fernandez JM. (2015) Estimation of staff lens doses during interventional procedures. Comparing cardiology, neuroradiology and interventional radiology. *Radiat Prot Dosimetry* 165(1-4):279-83. doi: 10.1093/rpd/ncv049.